

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4435004>

Гданський Н.М.,
викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-9931-2351>

Організаційно-правові аспекти зміцнення авторитету судді

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.

Анотація.

У статті досліджено організаційно-правові аспекти зміцнення авторитету судді. За результатами проведеного дослідження охарактеризовано особливу роль судді у зміцненні авторитету судової влади. Відзначено, що чіткий акцент на важливості наявності гарантій забезпечення формального авторитету суддів спостерігається у міжнародних стандартах судоустрою. Виявлено, що на нинішньому етапі авторитет судді фігурує у нормативних та наукових джерелах як комплексне явище, без відмежування формальної та неформальної складової. З урахуванням фактів втручання у діяльність судів доведено, що наявності певних закріплених у законі гарантій принципово недостатньо для забезпечення належного рівня авторитету. Відзначено, що формальний авторитет судді встановлюється тоді, коли у законі передбачено гарантії статусу судді, а також відбувається реальне забезпечення та захист цих гарантій. Неформальний авторитет судді запропоновано тлумачити як визнану певною соціальною групою чи суспільством можливість судді розв'язувати правові конфлікти та позитивно впливати на суспільні відносини як шляхом справедливого здійснення правосуддя, так і поза межами безпосередньої діяльності зі здійснення правосуддя.

Ключові слова: *судова влада, авторитет судової влади, авторитет суду, авторитет судді, зміцнення авторитету судді, міжнародні стандарти судочинства.*

Annotation.

Given the peculiarities of the implementation of the concept of the authority of the judiciary at the court level, it is necessary to emphasize the importance of theoretical, normative and applied distinction between the authority of the court and the authority of the judge. The reason for this is the peculiarities of the authority of judges, arising from the status of the latter. Finding ways to strengthen the authority of a judge involves the preliminary establishment of its level, which is quite a difficult task. The methodological complexity of assessing the authority of a judge stems from the significant regulatory constraints imposed on the assessment of a judge in general.

The article examines the organizational and legal aspects of strengthening the authority of a judge. According to the results of the study, the special role of judges in strengthening the authority of the judiciary is described. It is noted that a clear emphasis on the importance of guaranteeing the formal authority of judges is observed in international judicial standards. It is revealed that at the present stage the authority of a judge appears in normative and scientific sources as a complex phenomenon, without distinguishing between formal and informal components. Taking into account the facts of interference in the activities of the courts, it has been proved that the existence of certain guarantees enshrined in law is fundamentally insufficient to ensure an adequate level of authority. It is noted that the formal authority of a judge is established when the law provides guarantees of the status of a judge, as well as the actual provision and protection of these guarantees. The informal authority of a judge is suggested to be interpreted as a recognized social group or society's ability to resolve legal conflicts and positively influence public relations both through the fair administration of justice and outside the direct administration of justice.

Keywords: judiciary, authority of the judiciary, authority of the court, authority of the judge, strengthening of the authority of the judge, international standards of justice

Вступ

Зважаючи на особливості реалізації концепції авторитету судової влади на рівні суду слід наголосити на важливості теоретичного, нормативного та прикладного розмежування авторитету суду та авторитету судді. Причиною цього є особливості авторитету суддів, що впливають зі статусу останніх. Пошук шляхів зміцнення авторитету судді передбачає попереднє встановлення його рівня, що є досить складним завданням. Методологічна складність оцінювання авторитету судді впливає з суттєвих нормативних обмежень, що накладаються на оцінку судді загалом.

Як зазначається у Висновку КРЄС №17 (2014), «Основоположним правилом будь-якого індивідуального оцінювання суддів повинна бути абсолютна повага до незалежності судової влади... Будь-яке оцінювання суддів представниками законодавчої чи виконавчої влади держави є особливо проблематичним. Однак загрози незалежності судової влади неможливо повністю уникнути, навіть коли оцінювання проводиться іншими суддями.

Незалежність судової влади обумовлюється не тільки свободою від неналежного зовнішнього впливу, а й вимагає свободи від неналежного тиску зсередини судової системи, який у певних випадках може виникати як прояв точки зору інших суддів, зокрема голів судів» [1]. Таким чином, основним контраргументом до запровадження послідовного централізованого оцінювання авторитету судді є ризик виникнення сумнівів у його незалежності.

Слід звернути увагу на те, що у вітчизняному судоустрійному законодавстві та теорії судового права досить чітко постулюються межі можливого оцінювання суддів та впливовості результатів такої оцінки на подальшу діяльність судді. Так, у Законі України «Про судоустрій та статус суддів» задекларовано інститут регулярного оцінювання судді (статті 90–91). Не вважаємо інструментом оцінювання судді кваліфікаційне оцінювання, що більшою мірою стосується сфери формування суддівського корпусу та виходить за межі стандартів, описаних у Висновку КРЕС №17 (2014), де мова йде передовсім про регулярне оцінювання.

Поглянувши на норми, що стосуються регулярного оцінювання судді, можемо зауважити, що вплив результатів такого оцінювання обмежується можливістю (а не обов'язком!) їх врахуванням під час розгляду питання про проведення конкурсу на зайняття посади у відповідному суді. Таке обмеження впливу результатів оцінювання на діяльність судді відповідає положенням Висновку КРЕС №17 (2014), де звертається увага на те, що, якщо результати оцінювання можуть мати суттєвий вплив на кар'єру, рівень оплати праці чи соціального забезпечення судді, притягнення до дисциплінарної відповідальності, то існує ризик, що суддя діятиме не неупереджено, а у спосіб, який задовольнив би оцінювачів.

Відтак, *метою статті* є обґрунтування організаційно-правових аспектів зміцнення авторитету судді..

Результати дослідження

З урахуванням окреслених обмежень, спробуємо на теоретичному рівні виявити можливості встановлення рівня авторитету окремого судді та його впливу на авторитет судової влади загалом. Потреба такого уточнення випливає з прогалини, зафіксованої експертами Ради Європи, котрі, аналізуючи комплексну реформу щодо дисциплінарної відповідальності суддів та відповідних проваджень зауважили, що, «з точки зору правової визначеності, передбачуваності, справедливості та неупередженості провадження у справах про встановлення дисциплінарної відповідальності та накладення санкцій, було зазначено, що все ще залишається місце для свавілля: колишня стаття 92.3 все ще включала деякі загальні формулювання, які зараз можна знайти в статті 109.9.1 закону «Про судоустрій і статус суддів»... де все ще потрібне подальше тлумачення для визначення поведінки, яка підпадає під це положення [2].

Поряд з цим, спостерігаємо численні свідчення того, що роль судді у зміцненні авторитету судової влади є однією з найбільш важливих, якщо не визначальною на нинішньому етапі.

Чіткий акцент на важливості наявності гарантій забезпечення формального авторитету суддів спостерігається у Рекомендації КМРС № (94) 12, Принцип II «Повноваження суддів» якої містить наступні тези [3]:

– юрисдикція судді повинна поширюватись на будь-яку особу, що пов'язана зі справою, включаючи також державні органи або їхніх представників;

– для виконання суддівських функцій, обстоювання авторитету суддів та поваги до суду судді повинні бути наділені достатніми повноваженнями та бути в змозі їх здійснювати.

У Висновку № 3 Консультативна рада європейських суддів акцентує на неформальному аспекті авторитету суддів: «Суспільна довіра та повага до судової влади є гарантіями ефективності системи правосуддя: поведінка суддів у їхній професійній діяльності, зрозуміло, розглядається громадськістю як необхідна складова довіри до судів» [4].

У Постанові Пленуму Верховного Суду від 18.09.2020 р. № 13 наголошується, що авторитет судової влади «залежить від дій кожного судді». Основними елементами авторитету судді, які можливо виокремити з Постанови, є компетентність, етичність, добросовісність, нульова толерантність до корупції, недопущення зовнішнього або внутрішнього втручання, відмова від особистих зв'язків, непрозорих процедур та телефонного права. Ці ж елементи визнано «стовпами, на яких будується справедливий суд» [5].

Відзначимо, що на нинішньому етапі авторитет судді фігурує у нормативних та наукових джерелах як комплексне явище, без відмежування формальної та неформальної складової. У Коментарі до Кодексу суддівської етики підкреслюється, що авторитет суду та його рішень багато в чому пов'язується з авторитетом судді, оцінкою його поведінки як у сфері судочинства, так і поза межами його професійної (службової) діяльності [6]. Закріплення оголошеної у Коментарі тези щодо співвіднесення авторитету судді та судової влади відбулось у Постанові Верховного суду від 08.07.2020 р. у справі № 9901/251/19, де зазначено: «Під авторитетом судової влади потрібно розуміти як визнання за судовою владою видатних досягнень, здібностей, особливого становища та статусу в державі, так і значення її впливу на довіру осіб до неї. Схожою термінологією наділено і поняття «авторитет судді», який виступає як представник судової влади та є зовнішнім втіленням і подальшою демонстрацією її авторитету» [7].

О. Ткачук наголошує, що до діяльності судді повинні висуватися правові та моральні вимоги, оскільки, з одного боку, належність та причетність до судової влади є першопричиною авторитету судді, а з другого – судді мають моральний обов'язок охороняти авторитет судової влади, примножувати його. Відображенням цього є текст присяги українського судді [8]. Як слушно з цього приводу відзначає О. І. Потильчак, «Ухвалення «найдосконалішого» закону не гарантує громадянам захист їх прав та свобод. Необхідний не менш досконалий механізм його реалізації, який багато в чому залежить від того, хто буде приводити цей механізм у дію. Чільне місце в його реалізації належить особі, яка може і має сприяти ефективному застосуванню такого закону – судді. Саме

його професійні та моральні якості багато в чому визначатимуть справедливе вирішення розглянутого спору. Авторитет судді може одночасно як сприяти підвищенню авторитету суду як органу судової влади, так і нівелювати задекларовані принципи законності, об'єктивності, справедливості та неупередженості» [9, С. 173].

На наше переконання, існуючий підхід щодо комплексного сприйняття авторитету судді без розмежування на формальний та неформальний слід переглянути. Досліджуючи формальний авторитет судді, слід наголосити, що його джерелом є статус судді. Подцерковний О. П. вважає, що для зміцнення авторитету судді необхідно надати можливість більше впливати на недбайливих учасників процесу, які з різних причин не з'являються до суду, зтягають процес непотрібними клопотаннями, тобто розширити реальні важелі впливу за зразком країн Європи [10]. Зрештою, ці та інші вчені, шукаючи шляхів зміцнення авторитету судді неминуче торкаються питання зміцнення статусу суддів.

Досліджуючи правовий статус судді та його зв'язки з авторитетом слід звернути увагу на позицію КСУ, закріплену у Рішенні у справі № 7-рп/2011, згідно якої конституційні засади щодо наділення суддів повноваженнями відповідно до рішень глави держави і єдиного законодавчого органу – Верховної Ради України дають підстави вважати, що всі професійні судді для здійснення своїх повноважень отримують загальнодержавний статус.

Аналізуючи факти втручання у діяльність судів ми спостерігаємо, що наявності певних закріплених у законі гарантій принципово недостатньо для забезпечення належного рівня авторитету. Отже, формальний авторитет судді встановлюється тоді, коли у законі передбачено гарантії статусу судді, а також відбувається реальне забезпечення та захист цих гарантій. Слід звернути увагу й на те, що законом на суддю покладається певне коло обов'язків, виконання яких теж слід віднести до умови забезпечення авторитету судді. До формального авторитету судді слід віднести наявність реальної можливості користуватись передбаченими законом правами судді. Бачимо, утім, відмінність у ключових суб'єктах, на які покладено обов'язок щодо забезпечення тих чи інших елементів формального статусу судді.

Аналіз більшості складових формального авторитету судді доводить наявність достатньо чіткого теоретичного зв'язку з неформальним авторитетом. Аналіз правових та теоретичних джерел вказує на те, що процеси формування і підтримки рівня неформального авторитету судді практично не можуть бути урегульовані на нормативному рівні. Неформальний авторитет судді розглядаємо як визнану певною соціальною групою чи суспільством можливість судді розв'язувати правові конфлікти та позитивно впливати на суспільні відносини як шляхом справедливого здійснення правосуддя, так і поза межами безпосередньої діяльності зі здійснення правосуддя.

Суспільне визнання як один з невід'ємних елементів неформального авторитету судді походить від феномену легітимації судової влади загалом.

Так, частина преамбули Бангалорських принципів, де зазначається, що довіра громадськості до судової системи, а також упевненість у моральному

авторитеті та чесності суддів має величезне значення у сучасному демократичному суспільстві у Коментарі пояснюється так: «Саме упевненість громадськості у незалежності судів, доброчесності їхніх суддів, неупередженості та дієвості процесів лежить в основі судової системи країни» [11, С. 29].

Як зауважує Максимов С. І., легітимація права є процесом, який обумовлює можливість нормального функціонування правової системи суспільства, оскільки орієнтує на добровільне підкорення правовим нормам, які виходять від влади, що є справедливою і заслуговує на довіру і повагу завдяки ефективним діям [12, С. 13]. Одним із способів суспільної легітимації конкретного судді є запровадження інституту виборності суддів. Разом з тим, як справедливо підкреслюють Кушніренко В. та Пенькова К., «Вибір між призначенням та виборами суддів часто представляють як вибір між незалежністю та підзвітністю суду. Очевидно, обидві ці якості є принципово важливими. Аргументами прихильників призначення суддів є, передусім, мінімальна політизація процедури призначення та забезпечення незалежності суду від будь-яких політичних чи фінансових груп» [13, С. 3].

Зрештою, станом на нинішній час основною зв'язуючою ланкою між нормативними інструментами зміцнення авторитету судової влади та неформальним авторитетом судді залишається вимога дотримання суддівської етики.

У зв'язку з активізацією діяльності інститутів громадянського суспільства у сфері моніторингу діяльності органів судової влади та окремих суддів, що спостерігається після Революції Гідності, маємо окремі емпіричні матеріали, що підтверджують вирішальну роль зв'язку суддівської етики, неформального авторитету судді та авторитету судової влади загалом. Найбільшу активність станом на нинішній час проявляють організації Фондація DEJURE, Центр Протидії Корупції, ВГО «Автомайдан», Центр політико-правових реформ та Transparency International Ukraine.

Загалом, одержані результати підтверджують необхідність пошуку шляхів утвердження певних правил взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів судової влади у питаннях, що стосуються авторитету останньої.

Висновки.

За результатами проведеного дослідження охарактеризовано особливу роль судді у зміцненні авторитету судової влади. Відзначено, що чіткий акцент на важливості наявності гарантій забезпечення формального авторитету суддів спостерігається у міжнародних стандартах судоустрою. Виявлено, що на нинішньому етапі авторитет судді фігурує у нормативних та наукових джерелах як комплексне явище, без відмежування формальної та неформальної складової. З урахуванням фактів втручання у діяльність судів доведено, що наявності певних закріплених у законі гарантій принципово недостатньо для забезпечення належного рівня авторитету. Відзначено, що формальний авторитет судді встановлюється тоді, коли у законі передбачено гарантії статусу судді, а також відбувається реальне забезпечення та захист цих

гарантій. Неформальний авторитет судді запропоновано тлумачити як визнану певною соціальною групою чи суспільством можливість судді розв'язувати правові конфлікти та позитивно впливати на суспільні відносини як шляхом справедливого здійснення правосуддя, так і поза межами безпосередньої діяльності зі здійснення правосуддя.

Список використаних джерел

1. КРЄС (2014) Висновок № 17. URL: <https://rm.coe.int/-17-2014-1680792012> (дата доступу 12.09.2020).
2. Assessment of the 2014-2018 judicial reform in Ukraine and its compliance with the standards and recommendations of the Council of Europe: transfer to the three-level system of courts judicial discipline trust in the judiciary. Council of Europe. 2019. URL: <https://rm.coe.int/doc-01-assessment-part-1/168097a779> (дата доступу 25.09.2020 р.)
3. Рекомендація N (94) 12 КМРС "Незалежність, дієвість та роль суддів". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_323#Text (дата доступу 20.04.2020).
4. КРЄС Висновок № 3 (2002). URL: <https://bit.ly/37ZhV3W> (дата доступу 12.09.2020).
5. Про деякі аспекти незалежності та підзвітності судової гілки влади Постанова Пленуму Верховного суду 18.09.2020 № 13 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013780-20#Text> (дата доступу 25.09.2020 р.)
6. Краснов Є. Етика й естетика Кодексу суддівської етики. URL: <http://rsu.gov.ua/en/news/etika-j-estetika-kodeksu-suddivskoi-etiki> (дата доступу 12.06.2020 р.)
7. Постанова Верховного суду від 08.07.2020 р. у справі № 9901/251/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458931?fbclid=IwAR2L6csOptbTFczA5UZlx_yY_sms88Z2UCx-rJ9Tv2N_Po0BKkG33tYxoozM (дата доступу 12.09.2020).
8. Ткачук О. Чи справедливі українські судді? URL: <https://radako.com.ua/news/oglyad-zmi-chi-spravedlivi-ukrayinski-suddi> (дата доступу 12.09.2020).
9. Потильчак О. І. Добір та підготовка суддів: аналіз міжнародно-правових актів зарубіжного та відчизняного законодавства. *Юридична наука*. 2014. № 11. С. 173-180.
10. Подцерковний О. П. Про процесуальні чинники підвищення авторитету судді та суду (на прикладі господарського судочинства). Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2011. Т. 10 С. 113-123.
11. Коментарі щодо Бангалорських принципів поведінки суддів <http://rsu.gov.ua/uploads/article/komentari-bangalorski-9818bfbb11.pdf> (дата доступу 12.09.2020).

12. Максимов С.І. Принципи легітимації права. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2004. Вип. 7. С. 3-13

13. Кушніренко В., Пенькова К. Виборність суддів та участь народних засідателів у судовому процесі: міжнародна практика та висновки для України (Policy Study). URL: <http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28801.pdf> (дата доступу 13.09.2020).